

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PERCEPÇÕES DE UMA LICENCIANDA EM QUÍMICA SOBRE A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E GRADUAÇÃO

Amanda Maria da Silva – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)
(amanda.quimica30@gmail.com)

Suellem Barbosa Cordeiro – INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA-
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CAp-UERJ) (suellem28rj@gmail.com)

E-mail para contato: amanda.quimica30@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10433719

RESUMO

A democratização do saber científico é um processo importante para a compreensão da ciência e seus impactos na sociedade. A Química, como ciência que estuda a matéria e suas transformações, pode contribuir para esse processo por meio de estratégias pedagógicas que atraem e facilitam a compreensão do conhecimento científico. Este artigo apresenta um relato de experiência sobre a apresentação de uma atividade que é parte de um projeto sobre produção de material didático no ensino de Química, em um evento de divulgação científica (DC), no Rio de Janeiro, em setembro de 2023. O projeto foi apresentado em um espaço voltado para alunos de escolas públicas e teve como tema “As análises físico-químicas do álcool em gel 70%”. Alunos e professores participaram ativamente da ação, compreendendo, na prática, a importância do conhecimento científico e os impactos de sua falta. O evento UERJ sem Muros foi uma oportunidade para inúmeras trocas e democratização do saber científico, pois permitiu que pessoas de diferentes formações e interesses pudessem aprender sobre o álcool em gel e sua importância para a saúde pública, como demarcado na pandemia por Covid-19. A determinação das propriedades desta substância, foi uma prática que permitiu atrair um olhar curioso e mais específico, relacionando ciência, sua importância e os impactos na sociedade.

Palavras-chave: Divulgação científica. Ensino de Química. Etanol

1. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos e científicos crescem em larga escala e são introduzidos no mundo contemporâneo, que é globalizado e conta com auxílio da internet para sua divulgação. Toda via, é importante salientar que uma grande parte da população não possui acesso ou compreensão desses conhecimentos, seja devido a desigualdade social, que segundo uma pesquisa realizada em 2022 pelo TIC

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Domicílios, divulgado pelo Ministério das Comunicações, cerca de 80% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, todavia ainda há desigualdade na inclusão digital. Ocorre ainda a desigualdade do conhecimento científico, já que o mesmo muitas vezes é apresentado com linguagens técnicas e de difícil compreensão para quem não detém daquele conhecimento na área.

Em novembro de 2021 ocorreu a Conferência da UNESCO, em Paris que propõe recomendações sobre a Ciência aberta, permitindo que informações científicas gerais, sejam mais acessíveis e confiáveis, com envolvimento ativo de todas as partes, sendo aberto à comunidade. Segundo a UNESCO (2021):

Ao incentivar a ciência a estar mais conectada às necessidades da sociedade e ao promover oportunidades iguais para todos (cientistas, formuladores de políticas e cidadãos), a Ciência Aberta pode ser uma verdadeira virada de jogo ao preencher as lacunas de ciência, tecnologia e inovação entre e dentro dos países e preencher o direito humano à ciência (UNESCO, 2021).

Além disso, de acordo com a UNESCO, a crise global da Covid-19 mostrou a importância de um acesso igualitário da informação científica, possibilitando o compartilhamento desse conhecimento, das informações, gerando um acréscimo da colaboração científica e tomada de decisões, para resolver as emergências globais e aumentar a resiliência da sociedade.

Na DC é importante democratizar o acesso ao conhecimento científico, de maneira que ocorra uma alfabetização científica, onde os cidadãos possam ser capazes de discutir assuntos que afetam a sociedade.

Segundo Bueno (2008), esse método de DC gera uma linguagem compreensível, por meio de recursos, técnicas, modelos, tornando a linguagem, que anteriormente seria especializada, em não especializada, gerando um conteúdo acessível a todos.

Segundo Lima e Giordan (2017), materiais de DC podem ser usados como fonte para abordagem de conceitos científicos, como ferramentas para o desenvolvimento da habilidade e gosto pela leitura, além de auxiliar os estudantes na compreensão do discurso científico.

A DC está presente na sociedade por diferentes meios de comunicação, como: Internet, livros, eventos científicos, museus, entre outros, para levar conteúdo de ciência e tecnologia à população (LIMA, 2016). E apesar disso, muitos não possuem acesso ou não dão a devida importância, e nesse sentido faz-se necessário uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

popularização da ciência, com ênfase em escolas e na comunidade, objetivando alcançar um maior público.

De acordo com Ribeiro e Kawamura (2006, p.2), a escola necessita desenvolver novas metodologias que permitam “[...] o desenvolvimento cultural dos estudantes, abrangendo uma educação voltada para sociedade e que possibilite, através do conhecimento científico, uma análise sobre os valores associados à ciência”.

O cotidiano contribui para a DC, desde que numa abordagem adequada, de uma maneira problematizadora, que segundo Lufti (1988; 1992), carece a intenção de compreender um contexto de estudo para além do conceitual, estudando implicações sociais, ambientais e políticas. Esse recurso necessita então de uma problematização inicial, e a partir dele uma organização do conhecimento por parte do divulgador da ciência e aplicação desse conhecimento, ou seja, o ouvinte deve ser capaz de relacionar essa problematização juntamente com conhecimento adquirido e aplicar em outras situações.

Nesse sentido, é interessante trazer essa realidade social, com a metodologia que permita um olhar crítico, investigativo, com questionamentos, despertando o interesse dos cidadãos para compreender as questões ligadas ao cotidiano, ao meio que vive, a sociedade e meio ambiente.

A Química como ciência que estuda a matéria e suas transformações, suas relações com meio ambiente e seres vivos, mostra-se como imprescindível na divulgação científica. Segundo Alves (1999), os conhecimentos químicos auxiliam o ser humano a fazer um melhor aproveitamento dos materiais e a viver melhor, sem prejudicar nem destruir o meio ambiente.

Relacionar a química com o cotidiano, através de momentos vividos na sociedade, ainda que trágicos como foi a Pandemia, e levá-los ao conhecimento do cidadão, por meio de uma linguagem acessível, é a maneira de divulgar essa ciência, e desmistificá-la, mostrando a sua importância, por meio de questionamentos, investigação, tornando o cidadão um protagonista.

Com base no exposto, este trabalho se pauta num relato de experiência de uma licencianda em química e bolsista de extensão, e suas percepções sobre um evento de DC, no qual estudantes da educação básica de escolas públicas variadas além de alunos da graduação, pós-graduação da UERJ e professores, realizaram análises

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

físico-químicas de um álcool 70% em gel e as considerações extraídas serão apresentadas neste trabalho.

2. METODOLOGIA

No evento anual denominado 32ª UERJ sem MUROS, ocorrido entre os dias 25 e 29 de setembro, realizou-se uma apresentação voltada aos estudantes e professores das escolas públicas do Rio de Janeiro. Dentro deste evento, teve espaço para a mostra presencial de mais de cem projetos de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mas quase a metade destes, era voltado para as escolas públicas. A outra metade envolvia prestação de serviços e eventos culturais. Os projetos que não participaram presencialmente, tiveram uma participação no evento de forma virtual e assíncrona. Mais detalhes podem ser consultados na página do evento, aqui: <https://www.usm.uerj.br/2023/#pr3>

O Espaço Ciência é um local destinado aos alunos e professores que preferem interagir com experimentos distintos utilizados em várias profissões, de forma divertida e alegre. Portanto, é uma oportunidade que escolas de todo o Rio de Janeiro tem de levar alunos para conhecer os projetos, aprender ciências de maneira lúdica e consciente, além de conhecerem a universidade, os cursos e tirarem suas dúvidas. É um espaço de total interação e de conhecimento por parte dos alunos e os pesquisadores.

Nele, foi feita esta apresentação que envolveu a exposição e verificação participativa das propriedades do álcool 70% m/m, através da determinação qualitativa da viscosidade, da concentração, utilizando refratômetro, e a medição do pH da solução de álcool. Uma das amostras de álcool foi previamente produzido no laboratório de Química do Departamento de Ciências da Natureza, (DCN) do Instituto de aplicação da Uerj (CAp-UERJ), como parte do projeto sobre materiais didáticos, realizado pelo grupo de pesquisa das autoras. Além desta, também foram testadas amostras de alcoóis comerciais em um espaço físico de 2x2 metros, composto de uma mesa, 2 cadeiras, tomada e espaço para *banners* e *posters*. O *banner* apresentou informações sobre o que é, e a importância das análises físico-químicas do etanol, principalmente contra o vírus da covid-19, além da tabela com a escala de pH, e um *QR code* que levava as redes sociais do projeto.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em um primeiro momento, realizou-se uma abordagem teórica sobre o tema e no segundo momento, foi possível que os participantes manuseassem as soluções, observando as características físicas e analisando as propriedades dos materiais. Os grupos de estudantes visitavam os diferentes estandes, permanecendo por 10 a 20 minutos e então seguiam para visitar o próximo. Passaram pelo estande, quase 50 alunos, em grupos de 5 a 10 pessoas, na manhã do dia 27, no período das 9h às 12h. O que se observou e avaliou sobre a elaboração, aplicação e avaliação da atividade serão mostrados nos resultados.

Em relação a atividade prática, as justificativas das análises escolhidas são descritas a seguir.

➤ pH

O pH é uma escala que indica a acidez ou basicidade de uma substância, e é um processo de extrema importância para análise do álcool 70% em gel, devido a necessidade de o produto ter um pH adequado, que é em torno de 6,5 e 7 para se aplicar na pele, pois pH com valores acima ou abaixo disso, são prejudiciais e agressivos a pele.

Os participantes dispunham de diferentes álcoois para fazerem as análises e utilizavam uma fita de pH para a finalidade.

➤ Concentração

A concentração é um importante e essencial processo de análise do álcool 70% em gel, devido sua eficácia ou não contra bactérias e vírus, como o da covid-19. Pois para que o álcool seja eficiente para desnaturar o vírus é necessário que sua concentração seja em torno de 70% v/v.

Nessa etapa, os participantes analisaram os álcoois disponíveis, verificando suas concentrações por meio do refratômetro, que mede o índice de refração da luz que passa de um meio ao outro e sofre refração, uma mudança do ângulo de incidência, que ao ser medido, pode revelar características próprias do material. A Figura 1 mostra o refratômetro digital utilizado. Os integrantes, mediram a concentração colocando uma gota do álcool na lente do refratômetro e verificando

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

através do visor a concentração indicada, que neste caso era apresentado em termos de concentração em v/v.

Figura 1: Refratômetro utilizado para medir a concentração do álcool

Fonte: A autora, 2023.

➤ Viscosidade

A viscosidade é a resistência a fluidez, e como tal é uma importante análise para o álcool 70% em gel, que devido a sua menor fluidez, se comparado ao álcool líquido, permite uma melhor aderência na pele, e pensando em termos de espalhamento, diminui o risco de incêndios, todavia continua sendo inflamável.

Na atividade realizada no Espaço Ciência, fizemos um método de análise da viscosidade por comparação, onde os participantes comparavam a viscosidade dos diferentes produtos utilizados no dia a dia com a do álcool 70% em gel. Pensamos na análise da viscosidade por comparação, devido o custo dos aparelhos, além de utilizar esse método de forma lúdica e divertida, pois os integrantes podem comparar as viscosidades e descobrir de que produto se trata cada um deles.

Todas as análises são rápidas, fáceis e, por isso, possíveis de serem realizadas em um evento de elevada circulação de pessoas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Antes do evento: Planejamento e preparo das amostras

A experimentação no ensino de Química é uma ferramenta didática eficiente para criação de problemas reais, por meio da contextualização, que permitem questionamentos e investigação.

Com atribuição de veracidade da teoria, seja demonstrando conteúdos trabalhados ou na resolução de problemas, a experimentação traz à tona a necessidade de desafiá-los com problemas reais, motivando-os a ultrapassar situações invencíveis, por meio de cooperação, com intenção de criar comportamentos que auxiliem na aprendizagem (GUIMARÃES, 2009).

Para preparar a atividade, foi necessária a produção do álcool 70% em gel (veja a Figura 2), no laboratório de Química do CAp-UERJ.

Foi feita a verificação do pH, e da concentração por meio de um refratômetro, que é um aparelho que mede o índice de refração da luz. Produzimos ao final do processo, álcoois com pH e concentração diferentes para que fossem analisados pelos participantes,

Figura 2: Álcool 70% em gel produzido pelas autoras.

Fonte: A autora, 2023

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2.2 No evento: Aplicação da atividade

A atividade realizada foi devidamente organizada no estande, Figura 3, onde os participantes tinham ao seu alcance diversos tipos de álcoois comerciais, o álcool 70% em gel produzido, fitas para medir o pH, refratômetro para verificação da concentração, e alguns produtos do dia a dia para verificação da viscosidade por comparação, conforme indicado na Figura 4.

Figura 3: Estande disponibilizado para realização da atividade

Fonte: A Autora, 2023

Ao iniciar a apresentação da atividade para os participantes, foi apresentado o projeto de extensão: Produção de Materiais Inteligentes no Ensino de Química, e sua importância. A partir disso, relembrou-se com os ouvintes sobre os conceitos químicos necessários para que pudessem entender e analisar os álcoois. Os resultados e discussão serão apresentados em subtópicos das respectivas propriedades físico-químicas analisadas a seguir.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 4: Alunos verificando o pH do álcool medido com fita de pH.

Fonte: A autora, 2023

➤ pH

Durante a análise do pH, os alunos começaram pelos álcoois produzidos e os comerciais, com diferentes pH e os comparavam com a escala disponibilizada no estande. Como mostra a Figura 4. Nesta etapa, os participantes ficaram perplexos ao notarem que alguns álcoois comerciais tinham um pH muito abaixo do ideal, o que poderia levar a longo prazo, a irritações na pele.

Na Tabela 1, mostra os álcoois comerciais e produzidos e os respectivos pH encontrados pelos participantes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tabela 1: Valores dos respectivos pH encontrados pelos participantes

ÁLCOOL	pH
Álcool produzido 1	7
Álcool produzido 2	5
Álcool comercial 1	7
Álcool comercial 2	6
Álcool comercial 3	5

Fonte: A autora, 2023

É importante frisar que os participantes, quando não sabiam, compreenderam o conceito de pH e sua importância para os respectivos materiais do dia a dia, no corpo humano e na alimentação.

➤ Concentração

Na análise da concentração, os participantes utilizaram um refratômetro digital com concentração em % v/v. Eles colocavam uma gota de cada álcool a ser analisado, separadamente, e verificavam sua concentração, como indicado nas Figura 5 e 6.

Figura 5: Professora registrando a aluna analisando a concentração do álcool.

Fonte: A autora, 2023

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De maneira geral, a concentração dos álcoois tanto comerciais como o produzido, deram em torno de 70% v/v, com exceção do álcool comercial 3 que obteve uma concentração muito acima de 80% v/v. E foi discutido o perigo de uma concentração tão alta não ser eficaz contra o vírus da covid-19, devido a sua volatilidade e, portanto, não ser capaz de desnaturar o *Sars-CoV-2*.

Figura 6: Participante verificando a concentração do álcool via refratômetro

Fonte: A autora, 2023

Sobre a análise da concentração, alguns participantes que usavam óculos tiveram dificuldades de enxergar a concentração, o que foi algo a se pensar sobre buscar alternativas para avaliar a concentração, que atenda um maior público, como os deficientes visuais e com baixa visão.

➤ Viscosidade

Sobre a análise da viscosidade, optamos pelo método de comparação com materiais do dia a dia, onde os alunos além de comparar com a viscosidade do álcool em gel, deveriam de forma lúdica, pelo tato, olfato, visão, identificar os respectivos materiais, e foi uma atividade descontraída.

Inicialmente, ao apresentar a viscosidade, foi pedido aos participantes que falassem o que compreendiam sobre essa propriedade. E notamos que ambos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

tiveram bastante dificuldade em explicar o seu significado. Foi explicado que a viscosidade é a resistência a fluidez, mostrando a diferença de fluidez de um álcool líquido do álcool em gel, apresentando a necessidade de o álcool em gel ser viscoso, pela melhor aderência na pele.

Sobre a atividade realizada no evento da 32ª UERJ sem Muros de análises físico-químicas do álcool 70% em gel, os participantes se mostraram muito interessados em conhecer mais sobre o “álcool da pandemia”, foram proativos, tiraram dúvidas quanto as amostras, relacionaram os conteúdos com diversos assuntos do cotidiano, interagindo bastante.

Demonstrando a relevância do tema, foi observado que a análise mais conhecida pelos participantes, que é vista com frequência nas aulas de acidez e basicidade, foi a do pH. Os alunos comentavam sobre o teste de pH nas piscinas, a acidez do vinagre entre outras conexões, mas ninguém se atentou da necessidade de o álcool etílico necessitar pH neutro e ainda esperavam que as amostras comerciais estivessem todas dentro do padrão adequado para o uso, conforme indicação dos rótulos.

Sobre a determinação da concentração, o refratômetro foi um aparelho que poucos participantes conheciam e, talvez por isso, foi a análise que mais os alunos se interessaram no manuseio e em entender o funcionamento. Alguns tiveram dificuldade de enxergar a marcação, mas mostravam entusiasmo quando conseguiam.

Por sua vez, abordar sobre viscosidade, nesta atividade foi interessante pois relacionaram as diferenças na resistência do álcool e dos materiais do cotidiano, tais como o creme dental, o sabonete líquido, o gel de cabelo entre outros. Isso mostra para o aluno, a importância de estudar a Química, para além da sala de aula.

Sobre os desafios da atividade, pode-se inferir que é demandado um período de planejamento, compra dos materiais e preparo das soluções. Isso pode dificultar a reprodução em algumas escolas. Mas algumas sugestões apareceram, como por exemplo, testar os materiais que os alunos têm em casa. Essa é uma estratégia interessante e que pode funcionar, visto que eles perceberam a relação entre diferentes produtos da linha de cosméticos e higiene. Do ponto de vista educacional, a proposta de mostrar a Química como uma ciência do bem e necessária para sociedade foi enriquecedora tanto para os alunos, quanto para a autora, futura professora, e para fomentar novas práticas aos atuais professores, se apresentando com grande relevância.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da atividade sobre análises físico-químicas do álcool 70% em gel foi utilizada como uma maneira de DC, já que se trouxe o contexto social da Pandemia e a utilização do álcool 70% em gel como alternativa para higienização das mãos, mostrando a importância de conhecer algumas propriedades necessárias para a qualidade e sua eficácia.

Além disso, ação permitiu que os participantes pudessem falar sobre Química, interagindo fora da sala de aula, de modo leve e descontraído, mas dentro de um contexto científico, que favorece a aprendizagem. Os alunos mostraram interesse pela proposta, foram capazes de discutir assuntos que envolvem a sociedade, o cotidiano e o meio ambiente, desde a qualidade dos produtos, os aparatos científicos utilizados, a origem dos materiais e suas características físicas/químicas.

Essa apresentação no evento, foi promissora para os docentes e futuros docentes, no sentido de fomentar as novas ações, com análises rápidas, fáceis e interessantes. A abordagem dos conceitos de Química foi positiva, pois puderam ser 1) (re)vistos, no caso da análise de pH, 2) conhecidos, no caso da concentração com o refratômetro e 3) relacionados, como foi o caso da viscosidade. E tudo dentro de uma realidade, que até pouco tempo trazia aflição e desespero, como foi a Pandemia, no início de 2020.

Espera-se que estes espaços sejam cada vez maiores e mais frequentes entre a sociedade e a academia, especialmente quando visitados pelos jovens alunos do ensino básico e pelos futuros profissionais de ensino.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALVES, O. L.; GIMENEZ, I. F.; MAZALI, I. O. Por que química nova na escola. **Química Nova na Escola**. São Paulo, n. 2, p. 74-77, 1999.

BUENO, Wilson. Jornalismo Ambiental: explorando além do conceito. **Desenvolvimento e Meio ambiente**, v. 15, 2007.

GUIMARÃES, C., C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e Descaminhos Rumo à Aprendizagem Significativa. **Química Nova na Escola**, V.31, n.3, 2009.

LIMA, Guilherme da Silva. **O professor e a divulgação científica: apropriação e uso em situações formais de ensino**. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

LIMA, Guilherme da S.; GIORDAN, Marcelo. Propósitos da divulgação científica no planejamento de ensino. **Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v.19, 2017.

LUTFI, Mansur. **Os aditivos em alimentos como proposta para o ensino de química no segundo grau**. 1982. Tese de Doutorado. [sn].

_____; FERRADOS, Os. Cromados: Produção Social e Apropriação Privada do Conhecimento Químico, ed. **UNIJUÍ: Ijuí**, 1992.

BRASIL, Ministério da Comunicação, (2021). 80% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2023/maio/80-dos-domicilios-brasileiros-possuem-acesso-a-internet-aponta-pesquisa>. Acesso em: 5 nov. 2023.

RIBEIRO, Renata Alves. **Divulgação científica e ensino de física: intenções, funções e vertentes**. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Acesso em: 08 nov. 2023.

UNESCO. **Open Science**. Disponível em: <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science> Acesso em: 22 maio 2021.